

TECHNOLOGIES FOR IMPROVING MEDIA COMPETENCE OF STUDENTS IN UNIVERSAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Бойматов Б.

таянч докторант,

А.Авлоний номидаги Миллий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173599>

Бугунги кунда мамлакатимизнинг янада тараққий этиши, жаҳоннинг етакчи ривожланган давлатлари қаторидан ўрин олиши кўп жиҳатдан ўсиб келаётган ёш-авлодларга боғлиқ. Шундай экан, таълим тизимида фаолият олиб бораётган ҳар бир педагог бугунги кун ёшларига таълим ва тарбия беришдек масъулиятли вазифасини сидқидилдан бажариши, таълим жараёнларини замонавий медиатеchnологиялар асосида сифатли ва самарали ташкил этиши устуворлик касб этмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 22 декабрда Олий Мажлисга қилган мурожаатномасида “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгиланишига қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз

Бу бежиз эмас, албатта, чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга ва инновацияга таянган давлат ютади. Инновация, бу- келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [1] - деб таъкидлаган эдилар. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли [2], 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли

3], 2022-йил 28-январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармон [4]ларида таълим жараёнларини замон талабларига мос ташкил этиш борасида асосий вазифалар белгилаб берилган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Кўплаб адабиётларда медиа тушунчасига бир қанча таърифлар берилган. Жумладан, "Медиа - оммавий ахборот воситалари, ҳам кенг, ҳам махсус аудиторияга мўлжалланган кўнгилочар таклифларни тавсия этувчи, янгилик, ахборот ва реклама ахборотини тарқатишга йўналтирилган кўп сонли ҳамда серкирра функцияларни амалга оширувчи коммуникация каналларидир" [5].

Я.Маматова, С.Сулаймановалар замонавий медиаларнинг асосий жиҳатлари сирасига креативлик (яратувчанлик, ижодкорлик) ва инновацияларни киритадилар [6]. Рус олими А.В.Шариков медиатаълим тушунчасига тўхталиб, “Бугунги кунда медиатаълим бўйича ундан ортиқ концепциялар яратилган бўлса-да, унинг турли йўналишдаги педагогик тажриба тўпланмасини яхлит ҳолга келтирувчи ягона назарияси мавжуд эмас”- деб таъкилайди [7]. Инглиз олими А.Доррининг фикрича, медиатаълим медиани ўрганиш орқали медиасаводхонликни оширишга хизмат қилади [8]. Ушбу таърифга ўхшаш фикрни ЮНЕСКО ташкилоти томонидан келтирилган таърифда ҳам кўриш мумкин, унда “Медиатаълим замонавий оммавий ахборот воситалари бўйича билимнинг назария ва амалиётини ўрганишдир”- тарзида талқин қилинади [9]. Россиянинг “Педагогик қомусий луғат”да келтирилишича, “Медиатаълим мактаб ўқувчиларига оммавий коммуникацияни ўргатувчи педагогиканинг бир йўналиши”- деб таърифланган [10].

Медиатехнологияларни такомиллаштириш босқичи бевосита медиатаълим билан боғлиқдир. Республикамизда А.Саидакбаров, Н.И.Тайлаков, Ш.Н.Тайлакова, Д.Э.Тоштемиров, С.К.Турсунов, О.Х.Тўрақулов, Ж.Г.Йўлдошев каби олимлар компьютерлаштирилган ўқув жараёни, замонавий педагогик таълимда ахборот технологияларини жорий этишга доир тадқиқот ишларини амалга оширганлар.

Таълим соҳасига “медиатехнологиялар асосида ўқитиш” тушунчасини олиб кириш зарурати масалаларини А.А.Журиннинг илмий ишларида кўришимиз мумкин [11]. Олимнинг фикрича, медиатехнологиялар таълимнинг таянч тушунчасини аниқлаб олишда яққол кўзга ташланади. Муаллифнинг фикрича, медиатехнологиялар таълимнинг ОАВ ларини маданият ва ахборот дунёсини тушунишдаги билимни берувчи ва медиаахборотлар билан самарали ишлаш кўникмасини такомиллаштирувчи қисмидир. Ж.Гонне медиатехнологияларни таҳлил қилар экан бутунлай янгича фикрларни олга сурди. Унинг фикрича, таълим жараёнига ахборот воситаларини самарали жорий этишда таълим муассасалари педагогларига ёрдам берувчи медиатехнологиялар марказини ташкил этиб, унда ўқитувчи ўз илмий-методик таъминотини такомиллаштиришда 5 турдаги методик тавсияни бирлаштирган, яъни турли ахборот манбаларини таққослаш, тинглай олиш, фикрлар хилма-хиллиги ва уларнинг нисбийлиги турли медиаахборотлардан фойдалана олиш маҳоратини ўз ичига олса, бошқа томондан эса фаннинг турли соҳаларни ташкил этиш тамойиллари ҳақидаги

таълим мазмунини аниқлаш маҳорати ҳамда турли ҳодисалардаги ўхшашликларни аниқлаш, ташҳислаш каби билимлар назарда тутилади

Медиатехнологиялар асосида медиатаълим вужудга келган булиб, рус олими А.Журин медатаълимни уч турга ажратади:

1. Оммавий ахборот воситаларининг болалар ва ўсмирларга таъсирини ўрганувчи ва назарий масалаларини ишлаб чиқувчи, таълим олувчиларни ОАВ дунёси билан учрашувга тайёрловчи педагогик фан;

2. Болалар ва ўсмирларни оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш, медианинг дунёдаги ролини тушунишга тайёрловчи ўқитувчи ва ўқувчиларнинг биргаликдаги амалий фаолияти;

3. Таълимнинг ОАВларини маданият ва дунёни тушунишдаги роли ҳақида билим берувчи, медиа ахборотлар билан самарали ишлаш кўникмасини шакллантирувчи қисми. Медиатехнологиялар ўз хусусиятига кўра қуйидагича таснифланади: аудиовизуал технологиялар (магнитофон, кино, телевизор, видео ускуналар); мультимедиа технологиялари (компьютер, видеокуз, проектор, динамиклар, мультимедиа технологиялари); гиперматнли технологиялар (интернет сайтлари, электрон дарсликлар, электрон кутубхоналардаги кўрсаткичли ва изоҳли луғатлар, энциклопедиялар); холографик технологиялар (волуметрик ва чуқур акс эттирувчи, қайта тикланадиган - келажак технологиялари). Медиатехнологияларнинг бу гуруҳи мураккаб усулда кўпгина бошқа технологиялар гуруҳларига кириб боради. Юқори аниқликдаги бу гуруҳнинг асосий қисми медиатехнологиялар интеграциялашган мураккаб технологик тузилмаларни ташкил этади.

Умумтаълим муассасаларида ўқувчиларнинг медиакомпетентлигини ривожлантиришда медиатехнологиялар асосида яратилган электрон таълим воситаларидан фойдаланиш орқали қуйидаги афзалликларга эришилади:

1. Электрон ахборот таълим ресурслари асосида ўқитиш ўқувчиларнинг фанларни ўзлаштиришларида ахборот саводхонликлари такомиллашишига шароит яратади.

2. Медиатехнология ресурслари замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни ўргатади, мустақил ҳолда билим эгаллаш эҳтиёжини кучайтиради.

3. Фанларни ўқитишнинг ижодий муҳити яратилади.

4. Медиатехнологиялар асосида ўқувчилар сифатли ва замонавий ўқув материаллари билан таъминланади;

5. Фанлар бўйича илм-фан, техника ва технологияларнинг энг сўнги ютуқларидан хабардор бўлади.

Замонавий медиатехнологиялар ривожланиб бораётган бугунги кунда таълим тизимига, жумладан, география дарсларида олиб бориладиган амалий машғулотларни бажаришда медиатехнологиялардан фойдаланиш уларнинг медиакомпетентлик даражасининг ошишига олиб келади. Амалий машғулотларни бажаришда интернетнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш ўқувчиларнинг амалий машғулотларни бажариш жараёнида уларнинг фанга бўлган қизиқишини орттириш билан бир қаторда компьютер саводхонлигини, медиасаводхонлигини, медиакомпетентлигини оширади ҳамда медиамаданияти такомиллашади.

1982 йилда машҳур француз медиапедагоги Ж.Гонне (J.Gonnet) Франция таълим вазирлигига турли О'zMU xabarlarі Вестник НУУз АСТА NUUz FALSAFA 1/8/1 2022 - 89 - типдаги оммавий ахборот воситаларини ўқув жараёнига самарали жорий этишда ўқув муассасалари педагогларига ёрдам берувчи миллий медиатехнологиялар таълим марказини ташкил этади, П.Вандевурд (P.Vandevoorde) билан “Медиатаълим марказ” нинг мақсадлари билан бирга медиатехнологиялардан фойдаланишнинг медиатаълим методларини ишлаб чиқади. Булар қуйидагилар [13]:

- 1) турли ахборот манбаларини таққослаш методи орқали медиатаълимни такомиллаштириш;
- 2) тинглай олиш, фикрлар хилма-хиллиги ва уларнинг нисбийлигини тушуниш;
- 3) мазкур методик инновацияни таълим муассасаларининг ўқув жараёнига жорий этиш;
- 4) медиа изоляциясидан мактабни чиқариш, реал ҳаёт билан муносабат ўрнатиш;
- 5) жамиятдаги босма ва аудиовизуал маданиятнинг устунлик ва қулайликларидан фойдаланиш.

Таълим амалиётида медиатехнологиялардан фойдаланишга оид илмий тадқиқотлар, амалий ёндашувларнинг хорижий манбалари, тажрибаларини ўрганишлар натижалари шуни кўрсатдики, медиатехнологиялар, асосан, миллий аҳамиятга молик фанлар, устувор тарзда маҳаллий тилларни ўрганиш жараёнида фойдаланилган. Шунингдек, Россияда медиатехнологиялар таълим жараёни ҳозирги кунда қуйидаги йўналишларда ривожланмоқда:

- 1) таълим муассасаларини замонавий АКТ билан таъминлаш ва улардан таълим жараёни самарадорлигини оширувчи янги методик қурол сифатида фойдаланиш;

2) замонавий ахборот, телекоммуникация воситалари ва маълумотлар базасидан таълим жараёнини ахборотлаштириш, қўллаб-қувватлаш, илмий, ўқув_методик ахборотлар билан таъминлашда фойдаланиш;

3) таълим жараёни ва мустақил таълимни реализация қилишнинг янги шакллари кенг ривожлантириш, таълим жараёни миқёсини кенгайтириш, аҳолининг Дунё мамлакатлари таълим ресурсларига кириш имкониятини таъминлаш;

4) ўқувчиларни фақат информатика бўйича тайёрлаш эмас, постиндустриал ахборот шароитига тайёрлаш учун зарурий малакани шакллантириш.

Хулоса ва таклифлар: Демак, медиатехнологияларнинг ривожланган давлатлар таълим жараёнида интегратив татбиқ этилиши таълим жараёнининг самарали кафолатланган натижага эришишидир. Шу маънода республикамизда ҳам умумтаълим муассасаларида фанларни ўқитиш методикасини такомиллаштиришда медиатехнологиялар муҳим аҳамият касб этади. Ўқувчиларнинг медиасаводхонлигини ривожлантириш орқали уларни замонавий, ҳар томонлама етук, ривожланган мамлакатлар ёшлари билан рақобатлаша оладиган даражага етказа оламиз

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга муроржаатномаси “Халқ сўзи”, №261 (6955) 2017 йил, 27 декабрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармони.

4. 2022-йил 28-январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.

5. UNESCO (1999) Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In Education for the Media and the Digital Age Vienna pp 273-274.

6. Маматова Я., Сулайманова С Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма. -Т.: Extremum-press, 2015. 60-64-б.

7. Шариков А.В. Так что же такое медиаобразование? // Медиаобразование. 2005. № 2. - С. 77.

8. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. БимБад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М.: Большая Рос. энцикл., 2002. -138 с.
9. UNESCO, 1984. Media education. Paris: UNESCO. P. 8.
10. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. БимБад; Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М.: Большая Рос. энцикл., 2002. -138 с.
11. Журин А.А. Медиаобразование школьников на уроках химии. – М.: Изд-во Российской Академии образования, 2004. – 184 с.
12. Gonnet, J. (1997).Educationetmedias.Paris: Pressuniversitairede France.
13. CLEMI (1996).L'Actualite' et les medias л a l'ecole primaire, au college et au licee. Paris: CLEMI, 120 p p. 12.